

தமிழ் நாடகத் தந்தை பம்மல் சம்பந்த முதலியாரின் படைப்புக்கூறுகள்

ஆய்வாளர் மா. செ. மகா லெட்சுமி
முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், இசைத்துறை
தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

நெறியாளர் முனைவர் இரா. மாதவி
நெறியாளர், துறைத் தலைவர், இசைத்துறை
தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442432](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442432)

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழ் மொழி இயல், இசை, நாடகம் என்ற மூன்று பகுப்புடையதாய் இருப்பதால் அதனை முத்தமிழ் என்றே அழைப்பர். இயற்றமிழ் பெரும்பாலான தமிழ் இலக்கியங்கள் அனைத்திலும் ஓங்கி நிற்கின்றனவே அன்றி, இசைத்தமிழ், நாடகத்தமிழ் போன்றவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்துள்ளதாகப் பொதுவாக அறியப்படவில்லை. காப்பியத்தில் நாடகம் கலந்து வந்த முறையை 'நாடகக் காப்பிய நன்னூல் நுனிப்போர்' (மணிமேகலை 19-20) என்ற சொற்றொடரும், சிலப்பதிகாரபதிக்கத்தில் 'உரையிடையிட்ட பாட்டுடைச் செய்யுள்' (பதிகம் 87) என்றும் 'நாட்டுதும் யாமோர் பாட்டுடைச் செய்யுள்' (பதிகம் 60) என்றும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே சிலப்பதிகாரம் காதை எனப்படாமல் காப்பியமாகி நாடக இலக்கணம் கூறியதால் நாடகக் காப்பியம் என்றோர் பெயரும் பெற்றது. தமிழர் வாழ்வியலில் இன்றியமையா இடம் பெற்ற இந்நாடகக் கூறுகளை எட்டிலே இருப்பதோடு மட்டுமின்றி அதன் இலக்கணங்களை முழுதும் உள்வாங்கி, நாட்டிலுள்ள அனைத்து தரப்பு மக்களுடைய கலையாக நாடகக் கலையை நிலைநாட்டிய பெருமை திருவாளர் பம்மல் சம்பந்த முதலியார் அவர்களைச் சாரும். தமிழ் நாடகத் தந்தையான பம்மல் சம்பந்த முதலியார் அவர்கள் (1873-1964), 1883 முதல் தொடங்கி தன்னுடைய இறுதிக்காலம் வரை தமிழ் நாடகக்கலையை மக்கள் கலையாக மாற்ற பெருமுயற்சி செய்து வெற்றிகண்டார். இவரது முயற்சியினால் தமிழில் நாடகக் கலை மறுமலர்ச்சி பெற்றது. பாட்டுடைச் செய்யுளாகவே இருந்து பாமர மக்களுக்கு எட்டாக் களியாக இருந்துவந்த நாடகக்கலையை முதன்முதலில் உரைநடையில் சீரிய முறையில் எழுதி அதன் சுவையை பாமரன் முதல் படித்தவர் வரை அனைவராலும் சுவைக்கும்படி செய்த கலைவித்தகர் இவர். அப்படிப்பட்ட தமிழ் நாடகக் கலைத்தாயின் தலைசிறந்த புதல்வரான பம்மல் சம்பந்த முதலியாரின் சிறப்புகளையும் படைப்புகளையும் இங்கு ஆராய்ந்து தொகுக்கலாம்.

திறவுச்சொற்கள்: தமிழ் நாடகம், பண்ணை, விளையாட்டு(Play)

முன்னுரை

எனது இறுதி விருப்பம், எனக்கு மறுபிறவி இருக்கக்கூடாது, அவ்வாறு இருந்தால் நான் தமிழ் நாடக ஆசிரியனாகவும் தமிழ் நாடக நடிகனாகவுமே

பிறக்க வேண்டும் என்று நாடகத்தை தன் உயிர் போல நேசித்த ஒரு உத்தமரை, பம்மல் சம்பந்த முதலியார் என்ற தமிழ் நாடக தந்தை அவர்களைக் குறித்து இங்கு சிறிது காண்போம். இயலும் இசையும் ஒருங்கே அமைத்து காண்போரின் உள்ளத்தை இன்பமாகவோ துன்பமாகவோ அணுகி அவற்றை இன்பமான எண்ண அலைகளாக உருவாக்கும் சக்தி நாடகக்கலைக்கே உரியது.

இயல் இசை நாடகம் என்ற மூன்றில் இயலையும் இசையையும் தன்னகத்தே கொண்டு பாதுகாத்து வரும் ஒரு தாய்போல் நாடகக்கலை செயல்பட்டு வருகின்றது. மனிதனின் எண்ண வெளிப்பாடும், மற்றவர் தொடர்பும் தொடங்கிய கற்காலத்தில் இருந்தே நாடகக்கலை துவங்கிவிட்டது. சைகை, குறி, அபிநயம், விளக்கிக் காட்டல் போன்ற மொழி அற்ற காலங்களில் இருந்து தொடங்கி மொழி வரலாறு கண்டு அடுக்கு மொழி வசனம் வரை காலப்பரிணாமத்தை தன்னுள் அடக்கியது நாடகக்கலை ஆகும்.

நாடகக் கலை

**“நாடக வழக்கினும் உலகியல் வழக்கினும்
பாடல்சான்ற புலனெறி வழக்கம்”**

என்று சுமார் 2500 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட தொல்காப்பியம், நாடகம் என்பது உலகியல் வழக்கினின்றும் மாறுபட்டது என்பதை காட்டுகிறது. திவாகர நிகண்டு,

**‘நடமே நாடக நமன நாட்டம்
படித மண்டலந் தாண்டலம் பரத
நிலை நிருத்த மாடலாக்கு
வாலுத லுணங்கை யவிநய மிலையாம்
பாணி குறவை கூத்தெனப் பகர்வர்’**

என்று நாடகம் குறித்த விரிவான சொல் விளக்கத்தைத் தருகின்றது.

பண்டை மாந்தர், நாடகத்தை பாடல் தொகுப்பாகவே அதிகம் கண்டனர். வின்செஸ்டர் என்ற அறிஞர் நாடகப்பாட்டுகளை Dramatic Lyric (தன்னுணர்ச்சிப் பாட்டு), Dramatic Story (நாடக கதைப்பாட்டு), Dramatic Monologue (நாடக தனிமொழிப்பாட்டு) என்று மூவகைகளாக

பாகுபாடு செய்துள்ளார். புறநானூற்றில் பாரி மகளிர் பாடிய அற்றைத் திங்கள் என்ற பாடல் தன்னுணர்ச்சிப் பாட்டுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாகி, ஒரு சிறு வரலாற்றையே கூறுகிறது. பண்டைய தமிழ் மன்னர்கள் அனைவருமே தமிழ் நாடகக் கலைக்கு புத்துயிர் அளித்து வந்துள்ளனர். பாணர், விறலியர், கூத்தர் என்று பல்வேறு தரப்பினரை ஆதரித்து கலை அழியாது காத்தனர்.

கடுத்தூ என்ற ஆங்கிலச் சொல் கூத்தினையும் விளையாட்டினையும் குறிக்கும். இறைவனை கூத்தன் என்றும் அலகிலா விளையாட்டு உடையவர் என்பர். இறைவனது படைத்து காத்து அழிக்கும் செயலை விளையாட்டு என்றே அவனது கூத்தினை விளக்குகின்றனர்.

**‘காத்தும் படைத்தும் அழித்தும் விளையாடி’
என்று திருவெம்பாவை கூறுகிறது.**

**‘அலகிலா விளையாட்டு உடையார்’ - கம்பர்
(கம்பராமாயண கடவுள் வாழ்த்து)**

தொல்காப்பியர் நாடகத்தை ‘விளையாட்டு’ என்ற பொருள்படும் ‘பண்ணை’ என்ற சொல்லால் விளக்குகிறார்.

**‘பண்ணைத் தோன்றிய எண்ணாண்கு பொருளும்
கண்ணிய புறனேநானான் கென்ப’**

அக்கால நாடகக்கலையைக் கற்று தேர்வது எளிதான காரியம் அன்று. அக்கால நாடக முறை, இயல் இசை கலந்த பண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இதில் 11,000க்கும் மேற்பட்ட பண் வகைகள், 108 தாள வகைகள், 90க்கும் மேற்பட்ட சந்த வகைகள் அனைத்தும் கொண்ட பனுவல்கள் நிறைந்தது. இத்தகைய தலைசிறந்து நின்ற நாடகக்கலையானது அந்நிய படையெடுப்புகளாரும் போதிய பராமரிப்பு இல்லாததாலும் பெருமை குன்றி தெருக்கூத்துகளாக மட்டும் சுருங்கிவிட்டன. அவற்றை மீட்டெடுத்த நாடக மும்மூர்த்திகளில் ஒருவர் பம்மல் சம்பந்த முதலியார் ஆவார். மற்ற இருவர் சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் மற்றும் எம்.கந்தசாமி முதலியார் ஆவர்.

பம்மல் சம்பந்த முதலியாரின் கலைத்தொண்டு

சென்னை அருகே பம்மல் என்ற ஊரில் விஜயரங்கம் முதலியார் மற்றும் மாணிக்க வேலம்மாள்

தம்பதியினருக்கு பிறந்த பம்மல் சம்பந்த முதலியார்(1873-1964) அவர்கள், பச்சையப்பன் கல்லூரியில் கல்வி படிப்பு பயின்றார். பின்பு சட்ட படிப்பு படித்த இவர், வழக்கறிஞராகவும், நீதியரசராகவும் பணி செய்துள்ளார். பணி ஓய்வுக்குப் பின் முழுநேரமாக தமிழ் நாடக மேடையையே தன் மூச்சு எனக் கொண்டு, நாடக ஆசிரியர், மேடை நாடக நடிகர், எழுத்தாளர், நாடக இயக்குநர் என்று பல பரிமாணங்களைக் கொண்டார். தன் தந்தையின் நூலகத்திலுள்ள 2000க்கும் மேற்பட்ட தமிழ் ஆங்கில நூல்களைப் பயின்று பேரறிவு பெற்றார். இருபத்திரண்டு வயதில் துவங்கிய அவரது நாடகப்பயணம் அவரது இறுதி மூச்சு வரை நீண்டது. சுகுண விலாச சபா என்ற பயில்முறை நாடகக் குழுவினை (1891) நிறுவி நாடகக்கலையைப் பேணி வளர்த்தார். நாடகப் பேராசிரியர் விருது(1916), சங்கீத நாடக அகாடெமி விருது (1959), பத்மபூஷண் விருது(1959) போன்ற பல விருதுகளைப் பெற்று நாடக உலகில் கோலோச்சி நின்றார்.

படைப்புக்கூறுகள்

தமிழ் நாடக தந்தையின் 94 நாடகங்கள்:
 1. புஷ்பவல்லி 2. சுந்தரி (அல்லது) மெய்க்காதல்
 3. இரு சகோதரிகள் (அல்லது) லீலாவதி - சுலோசனா 4. கள்வர் தலைவன் 5. யயாதி
 6. மனோகரன் 7. சாரங்கதரன் 8. இரண்டு நண்பர்கள்
 9. முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும்
 10. ரத்னாவளி 11. சத்ருஜித் 12. காலவ ரிஷி
 13. நற்குலத் தெய்வம் 14, கண்டுபிடித்தல்
 15. மார்க்கண்டேயர் 16. விரும்பிய விதமே
 17. காதலர் கண்கள் 18. பேயல்ல பெண்மணியே
 19. வாணீபுர வணிகன் 20. அமலாதித்யன்
 21. சபாபதி - 1 பாகம் 22. சபாபதி துணுக்குகள்
 23. சிம்ஹநாதன் 24. வேதாள உலகம் 25. மகபதி
 26. பொன்விலங்குகள் 27. ஹரிச்சந்திரன்
 28. கோனேரி அரசகுமாரன் 29. சிறுத்தொண்டர்
 30. சந்தையிற் கூட்டம் 31. ரஜபுத்ர வீரன்
 32. சபாபதி - ஐஐ பாகம் 33. விஜயரங்கம்
 34. ஊர்வசி சாபம் 35. புத்த அவதாரம் 36. வள்ளி மணம் 37. சபாபதி - ஐஐஐ பாகம் 38. சந்திரஹரி

39. சபாபதி - ஐஐ பாகம் 40. தாசிப் பெண்
 41. மனைவியால் மீண்டவன் 42. சர்ஜன் ஜெனரல் விதித்த மருந்து 43. விச்சுவின் மனைவி
 44. இடைச்சுவர் இருபுறமும் 45. இந்தவிதமும்
 46. விபரீதமான முடிவு 47. சுல்தான்பேட்டை சப் அசிஸ்டென்ட் மாஜிஸ்ட்ரேட் 48. நோக்கத்தின் குறிப்பு 49. இரண்டு ஆத்மாக்கள் 50. சாகுந்தலை
 51. சுபத்ரா - அர்ஜுனா 52. விக்ரமோர்வசி
 53. மாளவிகாக்கனிமித்ரம் 54. கொடையாளி கர்ணன் 55. சஹாதேவனின் சூழ்ச்சி 56. உண்மையான சகோதரன் 57. காளப்பன் கள்ளத்தனம்
 58. பிராமணனும் சூத்திரனும் 59. உத்தமபத்தினி
 60. குறமகள் 61. வைகுண்ட வைத்தியர் 62. சதி சுலோசனா 63. நல்லதங்காள் 64. ஏமாந்த இரு திருடர்கள் 65. சபாபதி - ஐ பாகம் 66. சோம்பேறி சுகுணம் பார்த்தல் 67. கண்டதும் காதல்
 68. காவல்காரர்களுக்குக் கட்டளை 69. மன்மதன் சோலை 70. ஸ்திரீ ராஜ்யம் 71. மாண்டவர் மீண்டது 72. அஸ்தினாபுரத்து நாடக சபை
 73. சங்கீதப் பைத்தியம் 74. இருவரும் கள்வர்களே
 75. கணநாதனும் அவனது அமைச்சர்களும்
 76. பாடலிபுரத்துப் பாடகர்கள் 77. புத்திசாலிச் சிறுவன் 78. விருப்பும் வெறுப்பும் 79. ஆலவீரன்
 80. பிறந்தவர் 81. ஜமீன்தாரின் வருகை
 82. ஸ்திரீ சாகசம் 83. சபாபதி ஜமீன்தார்
 84. மனை ஆட்சி 85. சதிசக்தி 86. கலையோ காதலோ 87. இந்தியனும் ஹிட்லரும் 88. தீயின் சிறு திவலை 89. தீபாவளி வரிசை 90. துவிபாஷி சபாபதி 91. இல்லறமும் துறவறமும் 92. சபாபதி சினிமா 93. நான் குற்றவாளி 94. மனைவியைத் தேர்ந்தெடுத்தல் என்பனவாகும். பம்மல் சம்பந்த முதலியார் எழுதிய 94 நாடகங்களில் முதன் முதலாக அச்சிடப்பட்ட நாடகம் 'லீலாவதி - சுலோசனா' (1895) ஆகும் .

முழுவதும் பாடல்களாகவே இருந்துவந்த தமிழ் நாடக நிலையை மாற்றி, ஆங்கில, பிரஞ்சு, ஜெர்மனி, லத்தீன், வடமொழி ஆகிய மொழிகளிலுள்ள நாடகக் கூறுகளை தமிழில் புகுத்தி தமிழ் நாடக மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தினார். இரவு முழுதும் பாடிக்கொண்டிருந்த நிலையை மாற்றி குறிப்பிட்ட கால எல்லைக்குள் அனைவருக்கும்

புரியும்படி உரைநடையில் நாடகங்களை நடத்தி நாடகத்தை மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்தார்.

இன்பியல் நாடகங்களே ஓங்கியிருந்த நிலையில், இன்பியல், துன்பியல், நகைச்சுவை, நையாண்டி, அங்கத நாடகங்கள், புராண நாடகங்கள், மொழிபெயர்ப்பு நாடகங்கள் என ஏழு வகைகளில் நாடகங்களை எழுதி மக்களுடைய இரசனையை மேம்படுத்தினார்.

மாளவிகாக்னிமித்ரம், சாகுந்தலை, ரத்னாவளி, விக்ரமோர்வசி போன்ற வடமொழி நாடகங்களையும், 'The knavery of Scalphin (காளப்பன் கள்ளத்தனம்)' போன்ற பிரஞ்சு மொழி நாடகங்களையும் தமிழில் மொழி பெயர்த்தார். ஷேக்ஸ்பியரின் சிறந்த ஆங்கில நாடகங்களான Hamlet (அமலாதித்யன்), As You like it (நீ விரும்பியபடியே), Macbeth (மகபதி), Cymbeline (சிம்மளநாதன்), Merchant of Venice (வணிபுர வாணிகன்) ஆகியவற்றை தமிழில் படைத்து தமிழ் மேடை நாடகத்தின் சேக்கியர் என்று பெயர் பெற்றார்.

காலவா ரிஷி (1932), மனோகரா(1936), ரத்னாவளி (1935), யயாதி (1938), ராமலிங்க சுவாமிகள் (1939), ஊர்வசி நாடகம் (1940), சபாபதி (1941), தாசிப்பெண் (1943), வேதாள உலகம் (1948) ஆகியன திரைப்படங்களாக ஆக்கப்பட்ட இவரது நாடக படைப்புகளுள் சிலவாகும். இவர் இயற்றியவற்றுள் என் சுயசரிதை, கள்வர் தலைவன், தீயின் சிறு திவலை, பலவகை பூங்கொத்து ஆகியவை உள்ளடக்கிய 29 தமிழ் நூல்கள் தமிழக அரசால் நாட்டுடமையாக்கப்பட்டன. நான் கண்ட நாடக் கலைஞர்கள், நாடகத் தமிழ்,

என் சுயசரிதை, நடிப்புக் கலையில் தேர்ச்சிபெறுவது எப்படி, நாடக மேடை நினைவுகள் (ஆறு தொகுதிகள்) ஆகியன இவரின் தலைசிறந்த நூல்களுள் சிலவாகும்.

முடிவுரை

பாமர மக்களின் பல்கலைக்கழகமான நாடகக் கலையின் தலைசிறந்த புதல்வரான இவர், தனிமனித ஒழுக்கத்தை தனது குழுவினரிடம் மிகவும் வலியுறுத்தி, சாதி மத பேதமின்றி சமூக நீதியை நிலைநாட்டினார். ஒழுக்கமே உயர்வு தரும் என்ற வள்ளுவரின் வாக்கை மேற்கொண்டு வாழ்ந்து காட்டினார். தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் இவரது நாடகத் தொண்டினை என்றும் மறவாமல் மனதில் நிலைத்திருக்கச் செய்யும்.

துணைநூற்பட்டியல்

1. நாடக மேடை நினைவுகள், பம்மல் சம்பந்த முதலியார், அணிந்துரை (முனைவர் ச. ச. இராமர் இளங்கோ), 2012, சந்தியா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை.
2. தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, சு.ஆனந்தன், 2002, கண்மணி பதிப்பகம், திருச்சி.
3. தமிழ் நாடக வரலாறு, கு.சா. கிருஷ்ணமூர்த்தி, 1987, வானதி பதிப்பகம், சென்னை.
4. தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், இளம்பூரணார் உரை, எஸ். கௌமாரீஸ்வரி, 2005, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
5. <https://ta.wikipedia.org/wiki/பம்மல்-சம்பந்த-முதலியார்>